

Procesgericht organiseren en organisatiestructuur

Patty de Bruine, Wendy Jansen en Bart van der Burg

SAMENVATTING Organisaties zijn al decennia druk bezig met het stroomlijnen en opnieuw inrichten van bedrijfsprocessen en het management ervan. Dit artikel behandelt de centrale vraag: welke maatregelen in de organisatiestructuur zijn effectief als een organisatie wil sturen op haar bedrijfsprocessen? Zo kiezen organisaties voor de inbedding van procesmanagement in de organisatiestructuur, bijvoorbeeld voor procesmanagers, proceseigenaren en/of matrixstructuren. In dit artikel wordt een typologie gepresenteerd van oplossingen in de structuur van organisaties voor procesgericht werken. Dit artikel is niet alleen interessant voor organisatie- en bedrijfskundigen, maar ook voor accountants en informatiedeskundigen. Immers de keuze voor een oplossing in de organisatiestructuur heeft ingrijpende gevolgen voor het besturingsmodel en de informatievoorziening van de organisatie.

Een matrixorganisatie voor het Amphia Ziekenhuis

Twee jaar geleden is in het Amphia Ziekenhuis procesgericht werken geïntroduceerd in de vorm van een matrixorganisatie. De belangrijkste reden voor deze invoering is het centraal stellen van de klant.

Drs. P.B. de Bruine EMIM is Teamleider Service Processen en Kwaliteit bij Vts Politie Nederland ISC. Zij vervulde diverse leidinggevende functies in de ICT waarbij de implementatie van procesgericht werken een (hoofd)rol speelt.

Prof. dr. W. Jansen is als Professor Organisational Sciences and Research verbonden aan de Russell Hobbes University en als Research Fellow verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Haar specialisatie is het ontwerpen van organisatiestructuren.

Ir. B. van der Burg is Senior Consultant bij het adviesbureau Modino. Zijn specialisatie is procesinrichting en -implementatie.

1 Inleiding

Het Amphia Ziekenhuis is geen uitzondering bij het streven naar procesgericht werken. Al geruime tijd wordt het procesgericht denken in zowel profit- als non-profit-organisaties toegepast. Hoewel deze verschuiving eveneens duidelijke gevolgen heeft voor de organisatiestructuur, treft men in de literatuur over zowel Business Proces Redesign (BPR) en organisatieontwerp in het algemeen veel minder aandacht voor de relatie tussen procesdenken en de impact hiervan op de organisatiestructuur (Vanhaverbeke en Torremans, 1998).

In dit artikel geven we aan welke maatregelen in de organisatiestructuur effectief zijn als een organisatie wil sturen op haar bedrijfsprocessen.

In paragraaf 2 gaan we in op de relatie tussen procesmatig werken enerzijds en organisatiestructuur en coördinatie anderzijds. In paragraaf 3 geven we een aanzet voor een typologie van procesgebaseerde organisatie-inrichting, gebaseerd op literatuuronderzoek. In de organisatiekundige literatuur komen de mogelijke maatregelen voor coördinatie uitgebreid aan de orde. Er wordt echter weinig aandacht besteed aan de keuze voor het type maatregel voor de coördinatie over organisatieonderdelen heen, terwijl wel wordt gewezen op het feit dat te 'zware' coördinatiemechanismen onnodig beslag leggen op geld en tijd en onduidelijkheden en conflicten in de organisatie kunnen oproepen (Ketokivi *et al.*, 2006; Thompson, 1967). Daarom bestaat behoefte aan het formuleren van een theoretisch model voor de randvoorwaarden van de vereiste afstemming bij procesmanagement. In deze paragraaf geven wij aan welke oplossingen effectiever zijn onder welke omstandigheden. Vervolgens wordt in paragraaf 4 de typologie aangevuld met kenmerken van procesgericht werken per type. Deze typologie kan gebruikt worden als instrument voor de dialoog in organisaties, waar men op zoek is naar een effectieve invulling van procesmanagement in de organisatiestructuur. In paragraaf 5 trekken we enkele conclusies.

2 Aspecten van organisatiestructuren en procesgericht werken

2.1 Coördinatie

Bij procesmatig werken staat het denken en inrichten vanuit een *geheel* aan activiteiten in bedrijfsproces(sen) tussen de vraag en de levering aan de klant centraal. In de organisatieliteratuur zijn veel definities van het begrip 'bedrijfsproces' te vinden. Deze definities overlappen elkaar geheel of gedeeltelijk, wat erop duidt dat een zekere mate van consensus is gevonden over het begrip 'bedrijfsproces'. In dit artikel verstaan we hieronder: "Een bedrijfsproces is het geheel van activiteiten in één organisatie tussen de vraag van de klant en de levering van een product of dienst aan die klant." (Hardjono en Bakker, 2002, p. 115)

Deze activiteiten lopen in principe dwars door de organisatie waardoor onderlinge afstemming tussen de diverse organisatieonderdelen vereist is. Daarnaast moeten de activiteiten gericht zijn en blijven op de klant, zodat afstemming nodig is met de klant. Ook zijn in toenemende mate andere partijen actief betrokken bij het produceren of het leveren van de dienst. Dit betekent dat coördinatie de hoeksteen van het procesdenken vormt. Het vraagstuk van welke maatregelen in de organisatiestructuur effectief zijn voor procesmatig werken is dan ook in hoofdzaak de vraag welke structuurmaatregelen voor coördinatie gekozen zouden moeten worden. In de organisatiekundige literatuur is een overvloed aan theorieën, modellen en definities over coördinatie aanwezig, die grote overlap vertonen. Een vaak gehanteerde definitie is afkomstig van Malone en Crowston (1994). Zij definiëren coördinatie als: *het managen van afhankelijkheden tussen activiteiten*. In de literatuur over het inrichten van organisaties treffen we een aantal ontwerpkeuzen aan waarmee getracht wordt om de coördinatie van activiteiten te realiseren (Mintzberg, 1979; Galbraith, 1973, 2001; Goold en Campbell, 2002; Malone en Crowston, 1994)). In de volgende subparagrafen zullen deze keuzen worden behandeld.

2.2 Coördinatiemechanismen

De activiteiten in de bedrijfsprocessen zullen op de een of andere manier moeten worden gecoördineerd. In de ontwerpliteratuur vinden we vijf basiscoördinatiemechanismen, waarvan in organisaties altijd één of meer voorkomen als dominante manier om activiteiten op elkaar af te stemmen: direct toezicht, standaardisatie van werkprocessen, standaardisatie van vaardigheden, standaardisatie van output en onderlinge afstemming (Mintzberg, 1979). In dit artikel concentreren we ons niet op deze traditionele coördinatie-

mechanismen, omdat wij vinden dat deze voor het vraagstuk van procesmanagement in de meeste gevallen niet toereikend zijn. Dit komt omdat wij zien dat organisaties die zich bezig houden met het vraagstuk van procesgericht werken zich in een toenemend complexe omgeving bevinden. Juist deze complexiteit dwingt organisaties om na te denken over klantgerichte bedrijfsprocessen en de goede onderlinge coördinatie tussen de activiteiten in deze processen. Ook het voorbeeld van het Amphia Ziekenhuis geeft aan dat de 'oude' organisatie, die zich kenmerkte door interne gerichtheid en voor de patiënten (klanten) belastende 'opgeknijpte bedrijfsprocessen' niet meer voldeed in de complexe omgeving waarin dit ziekenhuis moet functioneren. Voor het Amphia Ziekenhuis was dit een belangrijke reden om procesmanagement in te voeren. Dit betekent dat we de oplossingen voor procesmanagement in de organisatie-inrichting zoeken in de maatregelen die organisaties nemen bij toenemende complexiteit, namelijk de laterale relaties (Galbraith, 1973, 2001; Mintzberg, 1979; Goold en Campbell, 2002).

2.3 Laterale relaties

Toenemende complexiteit en de hiermee gepaard gaande behoefte aan snelle informatie-uitwisseling en coördinatie hebben na de Tweede Wereldoorlog geleid tot een aantal nieuwe coördinatiemechanismen, die met elkaar gemeen hebben dat ze hiërarchische lijnen doorsnijden. De typologie in dit artikel bestaat uit deze nieuwe manieren van coördineren, de laterale relaties, zoals beschreven door Galbraith (1973, 2001) en vervolgens door Mintzberg (1979) onder de noemer 'verbindingstechnieken'. De typen in deze typologie (zie figuur 1) zijn ontleend aan de literatuur over het ontwerpen van organisaties; de uitwerking ervan in relatie tot procesmanagement is door ons ontwikkeld.

We hanteren de term laterale relatie, omdat deze goed beschrijft dat het gaat om het realiseren van horizontale verbindingen in de organisatie, dwars door de hiërarchie heen.

3 Laterale relaties en procesgericht organiseren

In deze paragraaf bespreken wij de vijf laterale relaties uit de typologie, waarbij wij eerst aangeven wat we hieronder verstaan en dit vervolgens toespitsen op het procesgericht organiseren. Tevens worden per type relatie de situationele factoren beschreven. De beschrijving van deze situationele factoren is gebaseerd op de bevindingen uit de literatuur en de eigen praktijkervaring.

Figuur 1: Laterale relaties voor procesmanagement

3.1 Vrijwillige afstemmingsprocessen: direct contact/virtuele gemeenschap

De coördinerende oplossing 'vrijwillige afstemmingsprocessen' ('direct contact'/'virtuele gemeenschap') duidt op de informele onderlinge afstemming die ad hoc plaatsvindt tussen mensen uit verschillende afdelingen van een organisatie of zelfs van buiten de organisatie (Galbraith, 1973 en 2001; Wenger, 1998). Deze coördinatie kan op allerlei onderwerpen en activiteiten betrekking hebben. Niemand heeft formele bevoegdheden om de coördinatievorm te sturen of af te dwingen. De coördinatie vindt puur plaats omdat verschillende mensen een probleem delen en dat alleen gezamenlijk op kunnen lossen.

Voorbeeld van deze vorm van coördinatie ten behoeve van procesgericht werken is het ontstaan van virtuele gemeenschappen gericht op een bepaald onderwerp of probleem dat speelt in het bedrijfsproces en waarbij men op informele basis kennis hierover probeert te vergaren en te verspreiden. Dit is een zeer informele manier van procesmanagement, waarbij de lijnmanagers verantwoordelijk blijven voor de (deel)producten of -diensten en de aansturing van mensen en middelen. Het voordeel van dit type is dat het snel wordt georganiseerd en – behalve werktijd – geen extra kosten met zich meebrengt. Mogelijke nadelen zijn de vrijblijvendheid van de coördinatie en het ontbreken van uniformiteit in de gekozen oplossing.

Direct contact/virtuele gemeenschap in de zorg

Als we een fictief ziekenhuis nemen voor de toepassing van de laterale relaties op procesmanagement, dan kan de volgende situatie bestaan. Binnen de verschillende afdelingen en specialismen wordt de zorg zo goed mogelijk georganiseerd. Maar een patiënt kan van de ene naar de andere afdeling of van de ene naar de andere specialist worden doorver-

wezen. Door de scheiding in functies is het mogelijk dat de zorg op de ene afdeling niet goed is afgestemd op de zorg op de andere afdeling. Ook kan de patiënt weer opnieuw op een wachtlijst komen, waardoor een knip in het zorgproces ontstaat. Zo zal in een ziekenhuis waar het proces van zorgverlening aan de patiënt, waarbij veel afdelingen betrokken zijn, en het proces steeds stukt, een vorm van deze laterale relatie ontstaan. De direct betrokkenen uit de verschillende afdelingen (bijvoorbeeld cardiologie, röntgen, laboratoria) zoeken elkaar uit betrokkenheid met de patiënt op. Zij kiezen hun eigen gesprekspartners. Alles wat zij doen is op vrijwillige basis. Het gemeenschappelijke belang is het beter stroomlijnen van het zorgtraject voor de patiënt (klant). De afstemming is informeel en wordt door de betrokkenen op eigen initiatief toegepast. De problemen komen steeds weer terug en hebben met coördinatie te maken. Op een gegeven moment ziet het lijnmanagement in dat deze problemen niet blijvend op basis van persoonlijke voorkeur van individuen en vrijwilligheid opgelost kunnen worden. De noodzaak hiervoor wordt door de grotere complexiteit in grote organisaties (ziekenhuizen) eerder gevoeld dan in kleine.

3.2 Coördinerende functie

In de volgende gradatie in de typologie, 'coördinerende functie', wordt een aparte functie gecreëerd die belast is met het coördineren van activiteiten over afdelingen heen (Galbraith, 1973; Mintzberg, 1979). Dit kan een permanente vorm hebben, maar ook een tijdelijke vorm (op projectbasis). In het eerste geval krijgt een bepaalde medewerker bepaalde coördinerende taken toegewezen. In het laatste geval krijgt de coördinator een specifieke, tijdelijke opdracht. Essentieel is dat de coördinator geen formele bevoegdheden heeft en de lijnmanagers volledig verantwoordelijk zijn voor de (deel)producten of -diensten

en voor de aansturing van mensen en middelen. Voorbeeld van een coördinerende functie is het opstarten van projecten om specifieke problemen 'multilateraal' op te lossen. Deze laterale relatie heeft als voordeel dat het een goedkope en eenvoudig in te richten oplossing is. Nadeel is echter dat deze vorm snel kan verwateren, omdat de coördinator geen formele taken en bevoegdheden heeft.

Coördinerende functie in de zorg

Als praktijkvoorbeeld van deze laterale relatie in procesgericht organiseren, nemen we het al eerder beschreven probleem in het ziekenhuis. Als dit probleem hardnekkig is gebleken wordt voor een coördinerende functie als oplossing gekozen. Een casemanager wordt door het lijnmanagement aangewezen om, naast het gewone werk, het zorg/behandeltraject voor de patiënt tussen de diverse afdelingen beter te stroomlijnen en te bewaken. Hij/zij moet dit met zijn persoonlijke (overtuigings)kracht voor elkaar krijgen, bewegend tussen de werkvloer en het lijnmanagement van de diverse afdelingen en specialismen. Het probleem wordt complexer door de deelname van andere afdelingen of partijen buiten het ziekenhuis, zoals huisartsen, thuiszorg en verpleegtehuizen (transmuraal). Dan volstaat een coördinerende functie, de casemanager die 'het erbij doet', niet meer en wordt het noodzakelijk om bindende afspraken over de afstemming te maken en meer mensen in te zetten die zorgen voor de afstemming en de betrokkenheid.

3.3 Formele groep

In deze vorm van procesgericht werken wordt een formele groep in de organisatie benoemd die verantwoordelijk is voor het waarborgen van laterale communicatie (Mintzberg, 1979; Galbraith, 1973 en 2001). De verantwoordelijkheden van de leden van deze groep zijn formeel in de organisatie verankerd, echter de leden hebben een gewone functie in de lijnorganisatie. Naast hun dagelijkse bezigheden in de lijn, zijn de leden van de groep verantwoordelijk voor de kwaliteit en verbetering van bedrijfsprocessen. In die hoedanigheid kunnen ze medewerkers die de processen uitvoeren aanspreken. Echter, de medewerkers blijven onder de formele aansturing van de lijnorganisatie en de groep kan daarom formeel geen gezag uitvoeren. De groep doet verbetervoorstellen voor procesverbetering onafhankelijk van het lijnmanagement en krijgt hiervoor ook (financiële) middelen toegewezen. De voorzitter van deze groep wordt veelal de 'proceseigenaar' genoemd.

Ook in deze situatie blijft de lijnmanager verantwoordelijk voor het leveren van (deel)producten en -dijen

sten en blijft de lijnmanager verantwoordelijk voor het aansturen van mensen en middelen. Kort gezegd: de medewerkers zijn in dienst van de lijnmanager. Deze laterale relatie kent als voordelen dat deze eenvoudig is in te passen in de huidige structuur van de organisatie en uniformiteit kan waarborgen. Nadelen van deze oplossing kunnen onduidelijkheden zijn over wie de baas is en het risico dat medewerkers uiteindelijk hun lijnmanager als bepalend beschouwen.

Formele groep in de zorg

Als we deze laterale relatie vertalen naar procesgericht werken in het zorg- en behandelproces van een patiënt in het ziekenhuis, wordt uit de betrokken afdelingen (specialismen, laboratoria, maatschappelijk werk) een groep geformeerd die het zorg- en behandelproces verbetert en bewaakt. Wekelijks wordt een overleg gehouden waarin de voortgang van de behandeltrajecten besproken wordt en de knelpunten in het proces weggenomen worden. Met de verbeteringen onder de arm gaan de groepsleden terug naar hun afdeling. De groepsleden kunnen de medewerkers wel aanspreken, maar niet een opdracht geven. Als de problemen nog complexer worden, bijvoorbeeld als de afhankelijkheid tussen de afdelingen toeneemt door de toezeggingen van menscapaciteit aan gezamenlijke opdrachten, dan is er meer kracht nodig om over de afdelingen heen zaken te stroomlijnen onafhankelijk van (de belangen van) de lijnmanagers van de verschillende afdelingen.

3.4 Integrator

Bij deze vorm van laterale communicatie wordt een aparte functie / rol in de organisatie verankerd die verantwoordelijk is voor een bepaald aandachtsgebied *naast* de lijnorganisatie (Mintzberg, 1979; Galbraith, 1973 en 2001). De integrator kan bijvoorbeeld de activiteiten ten aanzien van een klantensector (account) coördineren en wordt dan accountmanager genoemd. De integrator kan ook de activiteiten ten aanzien van een merk (brand) in een organisatie op elkaar afstemmen (brandmanager) of de kwaliteit van bepaalde processen managen (kwaliteitsmanager). Het essentiële verschil tussen een coördinerende functie en een integrator, is dat de integrator wel over sanctiemogelijkheden en/of een eigen budget beschikt. Hierdoor is deze laterale relatie een meer formele en 'machtiger' functie dan de coördinerende. Het voordeel van deze laterale relatie is dat gegarandeerd wordt dat een belangrijk aandachtsgebied ook voldoende zorg krijgt. Nadeel is dat onduidelijkheden over taken en bevoegdheden van integrator versus

lijnmanagement kunnen ontstaan. Ook willen klanten graag direct met de uitvoering praten in plaats van met de integrator.

Integrator in de zorg

Als we weer het eerder genoemde voorbeeld aanhalen, dan wordt voor de integratoroplossing gekozen als de coördinerende kracht van de groep onvoldoende blijkt te zijn. Het ziekenhuis definieert dan een of meer bedrijfsprocessen en benoemt dan één of meer medewerkers in de functie van proceseigenaar. Hun taak is het verbeteren en het bewaken van de kwaliteit van het proces. De proceseigenaar is verantwoordelijk voor de procesinrichting en de bewaking van het tijdig vervullen van het desbetreffende zorg/behandelproces, maar niet voor de inhoud van de aanpak. Hij zorgt dat ieder individueel patiëntentrajec gecoördineerd wordt door een 'casemanager' die dit traject door de verschillende afdelingen volgt. Voor de inzet van medewerkers om inhoudelijk de behandeling en de zorg uit te voeren benadert de proceseigenaar het lijnmanagement. Zodra zich knelpunten voordoen, bijvoorbeeld een te beperkte inzet van medewerkers of conflicten over de inhoud van de behandeling, grijpt de proceseigenaar niet zelf rechtstreeks in, maar legt hij het voor aan het lijnmanagement. Als dit spel tussen proceseigenaar en lijnmanagement onvoldoende is om de complexiteit aan te kunnen, dan wordt naar een andere vorm gezocht waarbij de verhouding proces en lijn nog meer in evenwicht is.

3.5 Matrixorganisatie

De matrixstructuur is een organisatievorm, waarbij een organisatie heeft gekozen voor meestal twee basisindelingen die met elkaar in evenwicht zijn. Een voorbeeld is een internationaal bedrijf dat naast de indeling naar product ook via een even 'zware' hiërarchische lijn geografische onderdelen aanstuurt. Het voordeel is dat een organisatie niet hoeft te kiezen en daarmee de focus op beide dimensies houdt. Het nadeel is dat medewerkers in zo'n structuur door zowel de 'productbaas' als de 'geografische baas' worden aangestuurd (dubbele gezagstructuur). Dit kan leiden tot onzekerheid en conflicten. Dit leidt tot het nadeel van de hoge communicatiekosten van deze vorm. Ook is het moeilijk een matrix stabiel te houden. Zoals uit het voorbeeld van het Amphia (zie kader) blijkt, zien we tegenwoordig matrixvormen, waar het proces als één van de twee dimensies wordt gekozen, waarop de organisatie haar activiteiten organiseert. Zowel de procesdimensie als de 'lijn' (dit kan zowel een product- als functionele of geografische afdeling zijn), zijn in gelijke mate verantwoordelijk

voor het eindresultaat. De proceseigenaar en de lijn hebben afgebakende taken en hebben hiervoor eigen budgetten. De proceseigenaar gaat over de procesinrichting en uitvoering, maakt de jaarplannen en hij wordt afgerekend op prestatie-indicatoren. De lijnmanager beheert de pool van mensen die de uitvoering van het proces verzorgen.

Matrixorganisatie in de zorg

Wanneer we dit type laterale relatie toepassen op procesgericht organiseren, kiezen we voor hetzelfde voorbeeld in de zorg, waarbij de integrator echter niet meer voldoet. Om het procesmanagement toch goed te laten functioneren, kan men kiezen voor een formele matrix-organisatie, waarbij een medewerker wordt aangestuurd door twee managers: de procesmanager en de (al bestaande) lijnmanager. De procesmanager is verantwoordelijk voor het goed laten verlopen van het uitvoeren van het aan hem of haar toevertrouwde proces en voor de inhoud ervan. De procesmanager mag mensen aanspreken en bijsturen, mits dit gericht is op het belang van het proces. De lijnmanager is poolmanager geworden en gaat over wie wanneer ingezet wordt voor de onderscheiden processen. De lijnmanager zorgt voor de juiste kwaliteit en kwantiteit van mensen die ingezet worden in deze processen. Samen zorgen ze ervoor dat aan de patiënt (klant) op de juiste tijd de juiste behandeling en de juiste zorg gegeven kunnen worden. De case van het Amphia Ziekenhuis is een voorbeeld van de matrixorganisatie in de zorg.

4 Kenmerken van laterale relaties en keuzeproblematiek

In deze paragraaf gaan we in op twee onderwerpen. We beginnen met de kenmerken die specifiek voor elk type laterale relatie gelden als procesmanagementoplossing. Na deze bespreking komt het probleem van het kiezen van de meest effectieve laterale relatie aan de orde.

4.1 Kenmerken

Om de kern van de laterale relaties weer te geven, hebben we in onze typologie de volgende vier kenmerken opgenomen.

Het eerste kenmerk is de *verdeling van verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden*. Afhankelijk van de complexiteit waarmee men geconfronteerd wordt en de onderlinge afhankelijkheid van de activiteiten en organisatieonderdelen binnen de bedrijfsprocessen, zal elk type laterale relatie een verschillende manier van de verdeling van verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden inhouden.

Een matrixorganisatie voor het Amphia Ziekenhuis

Het Amphia Ziekenhuis is sinds de fusie van drie ziekenhuizen in Breda en Oosterhout het grootste ziekenhuis van Nederland. Twee jaar geleden is in het Amphia Ziekenhuis procesgericht werken geïntroduceerd in de vorm van een matrixorganisatie. Op het moment van invoering was de organisatie ingedeeld in divisies, clusters gebaseerd op samenhangende specialismen zoals chirurgie en orthopedie. In organisatiekundige termen betekent dat een functionele indeling. Deze structuur bestaat nog steeds bij het Amphia Ziekenhuis. Dwars over deze divisies heen zijn drie processen gedefinieerd die elk worden aangestuurd door een procesmanager. De drie basisprocessen noemt men 'zorgstromen' en de procesmanagers worden programmamanagers genoemd.

De belangrijkste reden voor de beslissing is het centraal stellen van de klant. Tevens beoogt men met procesmanagement de verkoking te verminderen die opgetreden is bij de functionele inrichting. De nieuwe inrichting gaat uit van de processen (programma's) Acute, Chronische en Electieve Zorg. Bij de Acute Zorg is directe zorg voor de patiënt vereist. Bij Chronische Zorg worden de patiënten langdurig voor een aandoening, zoals Reuma, behandeld in een behandelproces dat niet van te voren voorspeld kan worden. In de Electieve Zorg tenslotte verloopt de behandeling van patiënten met standaardaandoeningen, zoals het aanbrengen van een nieuwe heup, volgens een volstrekt planbaar proces. Ieder proces wordt in principe in een aparte locatie uitgevoerd. De divisies leveren in principe zorgactiviteiten aan alle zorgstromen.

De zorgstromen houden geen strikt onderscheid naar klantgroep in, omdat dezelfde patiënt in alle drie processen kan voorkomen. Een belangrijk onderscheid ligt in het accent op de waarden die worden geboden aan de patiënt. Bij de Acute Zorg kan de klant/patiënt selecteren op snelheid, nabijheid en behandelkwaliteit. Bij de Chronische Zorg krijgt de klant de waarde van continuïteit van de behandelaar, de aanwezigheid van persoonlijke klantinformatie, de relatiekwaliteit en organisatie van de totale keten, terwijl bij de Electieve Zorg de klant kan kiezen op prijs, weinig wachttijd, proceskwaliteit en gemak. De drie programmamanagers moeten zich bezighouden met divisiegrensoverschrijdende projecten en het uitwerken/vastleggen/herinrichten van (sub)processen. Dit betreft vooral projecten in de eigen zorgstroom, maar deze projecten kunnen ook over meer stromen heen gaan. Een voorbeeld hiervan is het Amphiabrede project 'Voorbereidingsplein', waar de patiënten gestroomlijnd met alle activiteiten voorafgaand aan de operatie te maken krijgen, met voor hen als centraal coördinerend figuur de logistiek manager. De programmamanagers sturen niet alleen het basisproces aan, maar zijn ook voor een periode van drie jaar lijnmanager van 'echte' afdelingen, zoals de Operatiekamer, de Intensive Care en de Apotheek. Eén van de redenen hiervoor is om de programmamanagers voldoende zware functies te geven om door de organisatie serieus te worden genomen. Een nadeel van deze keuze is wel dat het directe leidinggeven aan deze afdelingen zoveel tijd in beslag neemt dat de aansturing van de zorgstroom in gevaar kan komen. Na afloop van de drie jaar zullen de programmamanagers zich alleen bezig houden met het managen van de zorgstromen.

Bij de implementatie van de matrixorganisatie in het Amphia Ziekenhuis blijkt de vastgestelde verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen divisie managers enerzijds en programmamanagers anderzijds, weerbarstig. De drie programmamanagers organiseren samen met de divisiehoofden grensoverschrijdende projecten en processen. Voor de uitwerking hiervan is een periode van drie jaar voorzien. In de volgende fase zal het effect van deze aanpak, zowel wat betreft kwaliteit als scope worden geëvalueerd en zonodig bijgesteld.

Dit zelfde geldt voor het tweede en derde kenmerk, respectievelijk de *aansturing van mensen* en de (*financiële*) *middelen*. Deze aansturing kent per laterale relatie een verschillende invulling.

Het vierde kenmerk is *communicatie*. Bij afstemming van activiteiten is communicatie (de uitwisseling van informatie) onontbeerlijk. Het gaat hierbij om de mate waarin communicatie gestructureerd is en de manier waarop met kennis en informatie omgegaan wordt (Galbraith, 1973). De typen laterale relaties in onze typologie (zie schema 1) worden dan ook aan de hand van deze kenmerken beschreven.

4.2 Keuze van effectieve laterale relaties

In de literatuur wordt gesteld dat het verstandig is voor een organisatie om alleen over te gaan tot laterale relaties bij procesmanagement, als er sprake is van toenemende complexiteit en onderlinge afhankelijkheid (Ketokivi *et al.*, 2006; Lawrence and Lorsch, 1967; Thompson, 1967). Maar daarmee is het probleem nog niet opgelost, want welke van de mogelijke typen moet een organisatie kiezen als overwogen wordt om procesmanagement in te voeren? Te zware vormen leggen onnodig beslag op geld en tijd en roepen onnodig onduidelijkheden en conflicten op. Lawrence and Lorsch (1967) stellen expliciet dat de mate van coördinatie niet noodzakelijkerwijs hoog moet zijn, maar wel *consistent met de eisen van de omgeving*. Wij stellen dat ook binnen situaties van onderlinge afhankelijkheid sprake kan zijn van een meer of mindere mate van afhankelijkheid. Deze afhankelijkheid is in de meeste gevallen een direct gevolg van de complexiteit. Onder complexiteit verstaan we het aantal factoren waarmee een organisatie rekening moet houden en de interactie hiertussen. Hoe groter de complexiteit is en hoe hoger de mate van onderlinge afhankelijkheid in een bedrijfsproces is, des te 'zwaarder' zal de gekozen laterale relatie zijn. In ons schema is een volgorde van 'zwaarte' van laterale relaties, van licht (links) naar steeds zwaarder (meer formeel en meer gecentraliseerd, rechts).

Naast de complexiteit en onderlinge afhankelijkheid speelt ook een derde belangrijke factor bij de keuze-problematiek, namelijk de mate waarin overeenstemming bestaat over de gezamenlijke doelen bij de betrokken organisatieonderdelen. Nauta *et al.* (2006) geven aan dat als de doelen van de verschillende afdelingen (of mensen) deels niet overeenkomen dan wel tegenstrijdig zijn, het proces van informele communicatie automatisch verandert in een onderhandelingsproces. Kortom, de afdelingen in organisaties gaan 'polderen'. Vandaar dat laterale relaties in het

Schema 1: Typologie van laterale relaties in procesgericht werken

→

Toenemende complexiteit en onderlinge afhankelijkheid, afname overeenstemming over doelen

	Direct contact / (Virtuele) gemeenschap	Coördinerende functie
Omschrijving	Informele onderlinge afstemming die op ad hoc basis plaatsvindt. De gesprekpartners delen een gezamenlijk probleem.	Een coördinator wordt aangesteld, belast met het coördineren van activiteiten over afdelingen heen. Dit kan in tijdelijke vorm (projectbasis) of in permanente vorm.
Verantwoordelijkheden & beslissingsbevoegdheden	Niemand heeft formele bevoegdheden om de communicatie te kunnen afdwingen. Lijnmanagers zijn verantwoordelijk voor deelproducten of -diensten	Coördinator heeft geen formele bevoegdheden. De lijnmanager is verantwoordelijk voor de deelproducten of -diensten.
Aansturing van mensen	Aansturing geschiedt via de lijn.	Aansturing geschiedt formeel via de lijn. De coördinator doet bestellingen / verzoeken tot verbetering.
Aansturing van (financiële) middelen	Lijnmanager is verantwoordelijk voor de aansturing van (financiële) middelen.	Lijnmanager is verantwoordelijk voor de aansturing van (financiële) middelen.
Communicatie	De communicatie is niet gestructureerd. Gestructureerde informatie is niet gericht op het proces.	De communicatie is niet gestructureerd. Gestructureerde informatie is niet gericht op het proces.
Situationele factoren	<ul style="list-style-type: none"> • zeer lichte taakafhankelijkheid • overeenstemming over doelen • actoren zijn onbekend • informatie m.b.t. uitvoering van taken is onbekend • triggers worden gevoeld door medewerker • nadruk op informatie- en kennisuitwisseling binnen eigen expertise 	<ul style="list-style-type: none"> • lichte taakafhankelijkheid • lichte mate van gebrek aan overeenstemming over doelen • actoren zijn redelijk bekend • benodigde informatie is bekend • triggers worden gevoeld door coördinerende functie • nadruk op informatie-uitwisseling over afdelingen heen

algemeen een effectieve oplossing vormen, omdat ze bedoeld zijn om via onderling overleg een wederzijdse acceptabele uitkomst te realiseren. De mate waarin de doelen uiteenlopen is bepalend voor de keuze van de specifieke laterale relatie. Uit de literatuur blijkt dat hoe meer de doelen en belangen van de betrokkenen in een bedrijfsproces van elkaar verschillen, des te meer zal de gekozen laterale relatie een geformaliseerd en gecentraliseerd karakter hebben. Dit komt omdat bij deze verschuiving steeds meer conflicten rijzen, waardoor de behoefte aan formele en gecentraliseerde coördinerende maatregelen toeneemt (McCann en Galbraith, 1981).

De kenmerken en situationele factoren zijn opgenomen in schema 1 met de volledige typologie. In de pijl bovenaan staan complexiteit, onderlinge afhankelijkheid en de mate van overeenstemming over doelen, die ons inziens van invloed zijn op de keuze voor een laterale relatie in een bepaalde situatie.

5 Conclusies

In dit artikel hebben wij de relatie tussen proces-

management en organisatie-inrichting vanuit de organisatiekundige literatuur bekeken. Wij hebben hierbij gesteld dat in de huidige tijd de meeste organisaties die procesmatig willen werken, geconfronteerd worden met een toenemende complexiteit. Zowel het omgaan met complexiteit als procesmanagement op zich is een coördinatievraagstuk. Het kiezen voor laterale relaties is effectief als oplossing voor dit coördinatievraagstuk, omdat deze laterale relaties gebaseerd zijn op communicatie en overleg. In dit artikel is beschreven hoe de verschillende typen laterale relaties bij procesmanagement eruit zullen zien. Een belangrijk punt van aandacht is de keuze voor de juiste laterale relaties. Hierbij gaat het niet om zoveel mogelijk coördinatie maar om de juiste mate van coördinatie te bieden die de specifieke situatie van de organisatie vraagt. Om de situatie goed te kunnen inschatten moet worden gekeken naar de onderlinge afhankelijkheid in de bedrijfsprocessen, naar de complexiteit waarmee de organisatie wordt geconfronteerd en naar de mate waarin sprake is van overeenstemming tussen betrokkenen afkomstig van de verschillende organisatieonderdelen over de gezamenlijke doelen van het procesmanagement.

Formele groep**Integrator****Matrixorganisatie**

Een groep wordt formeel in de organisatie benoemd die verantwoordelijk is voor de kwaliteit en verbetering van bedrijfsprocessen.

Een aparte functie/rol wordt in de organisatie verankerd die verantwoordelijk is voor de kwaliteit en verbetering van de bedrijfsprocessen naast de lijnorganisatie.

Naast de lijnorganisatie wordt de organisatie ingericht naar de bedrijfsprocessen. Zowel de lijn als de proceseigenaren zijn in gelijke mate verantwoordelijk voor het eindresultaat.

De lijnmanager blijft verantwoordelijk voor de deelproducten of -diensten. De verantwoordelijkheden van de formele groep zijn formeel in de organisatie verankerd. De formele groep doet verbetervoorstellen voor procesverbetering onafhankelijk van het lijnmanagement.

Integrator heeft de bestuurs taak en is verantwoordelijk voor een bepaald aandachtsgebied naast de lijnorganisatie.

De proceseigenaar en de lijn hebben hun eigen afgebakende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Aansturing geschiedt formeel via de lijn. De coördinator doet bestellingen/verzoeken tot verbetering.

De integrator kan mensen aanspreken en beschikt over sanctiemogelijkheden.

Medewerkers worden door zowel de lijn als door de proceseigenaren aangestuurd.

De formele groep maakt verbetervoorstellen en krijgt daarvoor budget dat naar eigen inzicht kan worden ingezet.

De integrator beschikt over eigen middelen en budget om verbeteringen door te kunnen voeren.

De proceseigenaar en de lijn hebben hun eigen verantwoordelijkheden en hebben hiervoor eigen budgetten.

Communicatie is grotendeels gestructureerd. Contouren functionele eisen voor informatiesystemen voor processen.

De communicatie is volledig gestructureerd. Informatiesystemen voor processen zijn aanwezig. Prestatie-indicatoren zijn gedefinieerd.

Communicatie is volledig gestructureerd op beide dimensies (lijn en proces). Informatiesystemen zijn gericht op beide dimensies.

- redelijke mate van taakafhankelijkheid
- redelijke mate van gebrek aan overeenstemming over doelen
- actoren zijn bekend
- informatie is redelijk bekend, dan wel is het bij de actoren bekend
- stuurvermogen door proces
- draagvlak ontbreekt nog grotendeels, belangenbehartiging voor de afdelingen is nodig
- nadruk ligt op de overdrachtsmomenten

- hoge mate van taakafhankelijkheid
- hoge mate van gebrek aan overeenstemming over doelen
- behoefte aan sturing op gehele bedrijfsproces m.b.v. prestatie-indicatoren
- stuurvermogen door de mens
- management is niet in staat om met meerdere stuurdimensies om te gaan
- kan macht van de lijn niet doorbreken
- nadruk ligt op prestatie-indicatoren

- hoge mate van taakafhankelijkheid
- hoge mate van gebrek aan overeenstemming over doelen
- management is in staat om met meerdere stuurdimensies om te gaan
- stuurvermogen door de mens
- nadruk ligt op het managen van conflicten die over macht gaan

De verschillende typen laterale relaties worden van elkaar onderscheiden op basis van de volgende kenmerken: de verdeling van verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden, de aansturing van mensen en financiële middelen en communicatie. De uitwerking van laterale relaties en de koppeling ervan aan de situatie van organisaties heeft geleid tot een typologie. Wij hopen met dit model organisaties in de praktijk een 'instrument' in handen te geven, waarmee een dialoog kan worden gevoerd over de invulling van procesmanagement in de organisatie-inrichting. ■

Literatuur

- Galbraith, J. R. (1973), *Designing Complex Organizations*, Addison-Wesley Publishing Company, Reading.
- Galbraith J.R. (2001), *Designing Organizations*, Jossey-Bass, San Francisco.
- Goold, M. en A. Campbell (2002) *Designing Effective Organizations*, Jossey-Bass, San Fransisco.
- Hardjono, T.W. en R.J.M. Bakker (2002), Management van processen; identificeren, besturen, beheersen en vernieuwen, Kluwer, Deventer.
- Ketokivi, M., R. Schroeder en V. Turkulainen (2006), *Organizational differentiation and Integration: a new look at an old theory*, Artikel No 2006/2, Teknillinen korkeakoulu

and the University of Minnesota, http://www.tuta.hut.fi/library/working_paper/pdf/Ketokivi_et_al_2006.pdf.

Lawrence, P.R. en J. W. Lorsch (1967), Differentiation and integration in complex organizations, in *Administrative Science Quarterly*, vol. 12, no. 1, pp. 1-47.

Malone, T.W. en K. Crowston (1994), The Interdisciplinary Study of Coördination, *ACM Computing Surveys*, vol. 26, no. 1 (March), pp. 179-188.

McCann, J.E. en J.R. Galbraith (1981), Interdepartmental Relations.', in P.C. Nystrom and W.H. Starbuck (eds.), *The Handbook of Organizational Design*, Vol. 2, Oxford University Press, New York, pp. 60-84.

Mintzberg, H (1979), *The Structuring of Organizations*, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs.

Nauta, A., K.W. Carsten, D. Dreu, en T. van der Vaart (2006), *Social Value Orientation, Organizational Goal Concerns and Interdepartmental Problem Solving*, research report SOM, zie: <http://som.eldoc.ub.rug.nl/reports/themeA/2001/01A08/>

Thompson, J.D. (1967), *Organizations in Action*, McGraw-Hill.

Vanhaverbeke, W. P.M. en H.M.P. Torremans (1998), *Organizational Structure in Process-Based Organizations*, Paper prepared for the 14 EGOS-Conference in Maastricht 9-11 July 1998, zie: <http://arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=673>.

Wenger, E. (1998), *Communities of Practice-Learning Meaning and Identity*, Cambridge University Press, Cambridge.